

Mahalla yoshlarini ijtimoiy faolligini yuksaltirish

Abrarov Islomiddin Djamolovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qashqadaryo viloyati, Sharisabz shahar 2-sonli kasb-hunar maktabi direktori.

Har qanday jamiyat borki, unda barqaror rivojlanish va avlodlar almashinuvi masalasi mavjuddir. Zero, jamiyatning ertangi kuni aynan hayot davomchilari bo'lgan yoshlarning ertangi kunlarini belgilashlari va ularning hayotda tutgan o'rinlari bilan bevosita bog'liq desak mubolag'a bo'lmaydi. Jamiyat rivojlanishida, uning taraqqiyotida yoshlar muhim ijtimoiy qatlam sifatida jamiyat hayotining har bir sohasida faol bo'lishlarini davr ruhi talab etmoqda. Yoshlar jamiyat kelajagining poydevori sifatida munosib mavqeini egallashlari, siyosiy-ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishda faoliyatlari orqali muhim bo'g'in sifatida o'zlarini namoyon etishlari mumkin. Yoki aksincha, ularning faollik darajasi bu talablarga javob bermasligi, yoshlarning o'rni mavjud siyosiy-ijtimoiy o'zgarishlar talablaridan orqada bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Birinchi navbatda, yoshlarga, ularning amaliy faoliyatiga, axloqiy barkamolligiga, g'oyaviy-siyosiy yetukligiga, milliy o'zligini qanchalik chuqur va mukammal anglab olganliklariga ham bevosita bog'liq. Mustaqil fikrlay oladigan, dunyoqarashi va tafakkuri keng haqiqiy insonlar taraqqiyot taqdirini hal qiladilar. Shuning uchun ham kelajakka munosib bo'lgan ma'naviy boy yoshlarni tarbiyalash bugungi kunning muhim muammolari sirasiga kiradi.

Yoshlar bilan ishlashning yangicha boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, ular bilan ishlashning vertikal tizimini yaratish, yoshlar muammolarini bevosita mahallalarda hal etish, ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarning samaradorligini yanada oshirish maqsadida:

➤ “Yoshlar balansi”ni shakllantirish, yoshlar to'g'risidagi zarur ma'lumotlarni “Yoshlar daftari” va “Yoshlar portali” elektron platformalariga kiritib borish, ular bilan samarali ish tashkil qilish;

➤ mahallalarda yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, milliy xalq o‘yinlari va sport turlarini yoshlar orasida ommalashtirish, Besh muhim tashabbus loyihalari, yoshlar festivallari va boshqa madaniy-ma’rifiy tadbirlarni amalga oshirish;

➤ yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, iqtidori, iste’dodi va tashabbuslarini rag‘batlantirish hamda hayotda o‘z o‘rnini topishlariga ko‘maklashish;

➤ yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularning intellektual jihatdan kamol topishini va ma’naviy rivojlanishini ta’minlash;

➤ huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo‘lgan yoshlar bilan tizimli ishlash, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan, ixtisoslashtirilgan o‘quv-tarbiya muassasalaridan qaytib kelgan yoshlarning ijtimoiy-pedagogik rehabilitatsiya qilinishi va moslashuviga ko‘maklashish¹.

“Yoshlarga yer ajratish orqali ularning daromadlarini oshirish va bandligini ta’minlash, shuningdek, yangi yer maydonlarini o‘zlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident Qarori (PQ-153-son, 05.04.2023-y.) qabul qilindi².

2024-yilda tuman hokimliklari zaxirasidagi 60 ming gektar yer maydonini elektron onlayn auksion orqali ijaraga oluvchi yoshlarning toifasi:

1. “Temir daftar”ga kiritilgan oila farzandi;
2. “Ayollar daftari”ga kiritilgan ayollar farzandi;
3. “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlar;
4. “Mehr daftari”ga kiritilgan yoshlar;
5. “Ijtimoiy himoya yagona reyestri”ga kiritilgan oila farzandi;
6. Oilasi kam ta’minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj yosh fuqaro;
7. Huquq-tartibot va mudofaa organlariga biriktirilgan yoshlar;
8. Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirishdan qaytgan yoshlar;
9. Boquvchisini yo‘qotgan va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan ijtimoiy himoyaga muhtoj yosh fuqaro;
10. I va II guruh nogironligi bo‘lgan fuqarolarning sog‘lom farzandi;

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 19.01.2022 yildagi PQ-92-son

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 05.04.2024 yildagi PQ-153-son

11. Nogironligi bo‘lgan bola parvarishi bilan shug‘ullanayotgan yosh oila (er-xotinning biri);

12. Ota-onalardan birida I yoki II guruh nogironligi bo‘lgan, ikkinchisi esa faoliyatini to‘xtatgan holda bemorga qarashga majbur bo‘lgan yoki ota-onasida I yoki II guruh nogironligi bo‘lgan yosh fuqaro;

13. Tabiiy ofatlar, halokatlar, yong‘inlar va boshqa favqulodda vaziyatlar oqibatida hayotiga, sog‘lig‘iga, mulkiga zarar yetgan yosh fuqaro;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 19.01.2022 yildagi PQ-92-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 05.04.2024 yildagi PQ-153-son
3. Tolibjonovich, M. T., & Rahimjon o‘g‘li, G. O. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP. International Engineering SCIENTIFIC PROGRESS, 3, 2181-1601.
4. Ибрахимов, Б. Б. (2021). ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЕМОКРАТИИ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОВЕРИЕ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(4), 646-652.
5. Nasriddinovich, A. A. (2021, July). PROSPECTIVE DIRECTIONS OF CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN. In E-Conference Globe (pp. 234-237).
6. Dumarov, M. K. (2019). PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMING ADEQUATE RELATIONSHIP OF ADOLESCENT TO THE SOCIAL REALITY. Theoretical & Applied Science, (11), 289-291.